

Reporte Semanal do Bitcoin

27/06/2022
Vol. 1, N°. 17/ 2022
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 1, Nº. 17/ 2022

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2022.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

O presente reporte gratuito tem a intenção de discutir semanalmente o comportamento do Bitcoin, ativo financeiro digital.

Este reporte traz também notícias e análises gráficas do Bitcoin. Além disso, apresenta novidades, softwares e aplicativos usados para acompanhar este criptoativo.

O objetivo deste trabalho é de contribuir com o debate que envolve a cultura do Bitcoin.

A Amauta é uma instituição de economia criativa e tem como objetivo disseminar conhecimento na comunidade acadêmica e empresarial com temas referentes a inovação, educação e finanças.

Esperamos que este trabalho possa contribuir com o debate.

Esta é a pergunta que todos se fazem com respeito ao Bitcoin (e às outras criptomoedas).

Nós queremos!

Como já falamos aqui, é errado fazer uma análise individualizada à queda do Bitcoin. TODOS os ativos estão despencando, não há um, a não ser o VIX (índice do medo), que esteja na ascendente. O que chama a atenção é a velocidade da queda das criptomoedas, diferente das ações ou outros investimentos.

Por um momento imagine que não existam criptomoedas, logo veja esse gráfico apresentado pelo @findocs, na próxima página.

Até maio de 2022, a bolsa americana registrava 32% de valorização **negativa!**

Assim sendo, é muito viesado dizer que SOMENTE as criptomoedas estão sofrendo ou que o Bitcoin está morto.

O que há sim, é uma preferência à liquidez, ou seja os investidores estão querendo ficar com seus ativos mais líquidos e preferem trocar ativos mais voláteis e de renda variável por investimentos em renda fixa.

No livro: Rápido, devagar, do prêmio Nobel em economia, Daniel Khaneman, se descrevem dois modos de atuação da humanidade, perante os diferentes momentos históricos: O modo 1, é o modo onde os atores são criativos, inovadores, sem muitas regras, especuladores e inovadores. Já o modo 2, é quando todos se tornam céticos, racionais e instauram regras. Talvez estejamos dando lugar ao MODO 2, nestes tempos pós-Covid.

Quanto perdeu o mercado americano de ações?

32% é o acumulado de perdas da bolsa americana, até maio de 2022. Esta realidade não é diferente à bolsa brasileira.

findocs

Chegou a hora da bolsa de valores americana desabar?

Após 12 anos de valorização sem parar, o índice Nasdaq 100, maior referência de empresas de tecnologia nos EUA, já cai mais de 30% no ano, entrando em um mercado de baixa.

Rentabilidade do índice Nasdaq 100 ano a ano desde 2009

Fonte: Bloomberg, Compound Capital

 FinDocs
Inteligência Financeira

Fonte: @findocs <https://www.instagram.com/p/Cew5kV8LoeV/>

É tendencioso somente olhar à queda das criptomoedas. Como já falamos aqui, as criptomoedas vieram para ficar. Não é somente o Bitcoin, é a lógica e a inovação da Blockchain que fazem com que este seja uma das possíveis variações do dinheiro no futuro. Quem critica, não sabe esses fundamentos.

Arte digital da Semana

Vamos minerar? Ainda vale a pena?
É a arte semanal da Valeria Drago (@valukki)

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- O gráfico se manteve acima do alvo mensal, mas sem nenhuma retomada forte que chame atenção.
- As setas vermelhas apontam regiões de suporte, em \$19k temos o suporte da 72 mensal e em \$12,5K temos o suporte da 144 mensal, sem alterações impactantes, apenas fez o previsto.;
- Lembrando que quanto maior o tempo gráfico, maior a dificuldade de ultrapassar as médias, o mesmo acontece com o valor das médias.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Como havíamos previsto, o preço está em consolidação, temos bastante resistências acima e suportes abaixo.
- A seta vermelhas estão no mesmo ponto das setas vermelhas no gráfico mensal, isto indica confluência de informação.
- O valor mais baixo atingido nesta queda, este exatamente em um ponto pelo gráfico semanal, além de um suporte duplo dificultando a queda do preço.
- Continua evidente e representado neste gráfico um canal de baixa, e o preço está flutuando neste canal.

Gráfico diário

- Atingidos os primeiros alvos da semana, o detalhe fica por conta da inclinação das médias, até a 610 está se inclinando para baixo, sinal de continuação do movimento.
- As setas vermelhas apontam próximos possíveis alvos, a primeira foi praticamente atingida, lembrando que estamos em um canal de baixa.
- Rok's continuam apontando para continuação de queda do preço, podemos estar em um *pullback* para posteriormente atingir alvos ainda mais abaixo.

Gráfico 2 horas

-- O preço foi atingindo os alvos durante a semana e como previsto entrou em uma área de consolidação.

- O preço deve ficar na região entre os suportes e resistências entre as setas vermelhas.

OBS: Como previsto estamos em uma consolidação e operações em consolidação são complexas. Todo cuidado é pouco. Lembrando novamente a todos que cada suporte ultrapassado se torna uma resistência numa possível reversão.

No momento apenas operações de DayTrade para quem conhecer as técnicas para tal. Quem estiver operando é importante sempre lembrar de programar suas ordens OCO.

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

**PREPARE-SE
PARA APRENDER
COM O LEGADO
INCA**

04 a 09 de julho de 2022

www.amauta.com.br

www.amauta.com.br

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL